

SO'NGGI XORAZMSHOHLAR (USTUNLIK VA XATOLARI)

To'rayev O'lmasbek Safarali o'gli

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

E-mail: @bavariyamunxen00gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17733395>

Annotatsiya: Qadimda bizning o'lkamizda juda ko'plab xalqlar, yirik davlatlar mavjud bo'lgan. Va ular nafaqat O'zbekiston, balki butun Jahon ilm faniga, davlatchiligiga madaniy, siyosiy yuksalishiga hama ma'lum darajada hissa qo'shib kelishgan. Shulardan biri "Xorazmshohlar" davlati bo'lib, u (1077-1231) yillarda bizning o'lkamizda faoliyat yuritgan. Quyida bu davlatning faoliyati, inqiroz saablari va Mo'g'ullar istilosi haqida so'z yuritiladi..

Kalit so'zlar: Xorazmshoh, Jaloliddin, Mo'g'ul, Alouddin, istilo, bosqin, savdo-sotiq, Gurganj, O'tror, qamal, Chingizxon, Elchi, mudofa.

KIRISH: Davlatning tashkil topgan sanasi hamon munozarali hisoblanadi. Saltanatni boshqargan sulolaga dastlab G'archiston hukmdorlarining turkiy quli, keyinchalik Saljuqiylar xizmatidagi mamluk bo'lgan [Anushtegin](#) (G'arachoy nomi bilan ham tanilgan) asos solgan. Biroq, Xorazmning qo'shni davlatlardan mustaqilligini ta'minlagan shaxs Anushteginning nabirasi [Alouddin Otsiz](#) (1127—1156 yillarda hukmronlik qilgan) bo'lgan.

Xorazmshohlar imperiyasi vaqt o'tishi bilan Fors atrofidagi hududlarda eng qudratli davlatga aylandi. U Saljuqiylar va [G'uriylar](#) imperiyalarini mag'lub etib, hatto [Abbosiylar xalifaligiga](#) tahdid sola boshlagan. Taxminlarga ko'ra, imperiya 3,6 million kvadrat kilometrdan 4, 2 million kvadrat kilometrgacha bo'lgan maydonni egallagan O'zidan oldingi Saljuqiylar imperiyasiga o'xshash tarzda tashkil etilgan bu davlatni asosan qipchoq turklaridan iborat ulkan otliq qo'shin himoya qilgan. Xorazmshoh El Arson davridan (1156—1172) boshlab, Anushteginiylar [Movarounnahr](#) va Xurosonning barcha hududlarida dastlab Saljuqiylar va [Qoraxitoylarning vassallari](#) sifatida, keyinchalik esa mustaqil hukmdorlar sifatida XIII asrda [Chingizxonning Xorazmga mo'g'ul bosqinigacha](#) hukmronlik qilgan. XII asr oxiri – XIII asr boshlariga kelib, Xorazmshohlar davlati musulmon Sharqining eng yirik va qudratli davlat birlashmasiga aylandi. Bu davlat o'z ichiga markazi va poytaxti Gurganj (Ko'hna Urganch) bo'lgan Turkmanistonning butun hududini, shuningdek, hozirgi O'zbekistonning barcha yerlarini, zamonaviy Qozog'iston, Afg'oniston, Tojikiston va Qirg'iziston, Eron, Iroq, Ozarbayjon hamda Suriya hududlarining bir qismini (jami taxminan 4,2 million kvadrat kilometr) qamrab olgan edi. hukmdori [Chingizxon](#) boshchiligida [Xorazmshohlar davlatiga bostirib kirib](#), atigi ikki yil ichida uni to'liq zabt etishga erishdilar. Mo'g'ullar imperiyadagi mavjud zaifliklari va ichki nizolardan foydalanib, eng boy shaharlarni qamal qildilar hamda talon-taroj qildilar. Ular mamlakat aholisini insoniyat tarixidagi eng qonli urushlardan birida shafqatsizlarcha qilichdan o'tkazdilar. XI asr va XII asrning birinchi yarmida [Xorazm saljuqiylar davlati](#) ([G'aznaviylar davlati](#) xarobalarida XI asrda tashkil topgan) tarkibiga kirgan. Xorazmning XI asrdagi yuksalishi turkiylar sulolasiga mansub xorazmshohlar siyosati bilan uzviy bog'liq. Mazkur sulolaga saljuq amirining [tashtdori Anushtegin](#) asos solgan. Sulton hammomchilari mahkamasining sardori bo'lgan Anushtegin Garchoi Malikshoh (1072-1092 yy.) saroyida yuksak martabaga erishgan. U rahbarlik qilgan mahkama zimmasiga Xorazmni boshqarish ham yuklangan. 1077-yilda Malikshoh Anushtegin Garchoini Xorazmga noib etib tayinlaydi va Xorazmda [Anushteginlar sulolasi](#) hukmronligi boshlanadi. Anushteginlar turkiylar sulolasidan bo'lib, o'sha paytda, [Osiyoda](#) hukmronlik qilgan uch buyuk sulola: Anushteginlar, Saljuqiylar va G'aznaviylar bir negizdan kelib chiqqan. 1097-yilda Anushtegin vafot etgach, Xorazm noibi etib Ekinji ibn Qorachar tayinlanadi. Biroq u o'sha yili noiblikdan chetlatilib, uning o'rniga Anushteginning o'g'li [Qutbiddin Muhammad](#) (1097-1127 yy.)

qo'yiladi. Garchi, u „Xorazmshoh“ unvonini tiklab, shu nom bilan ulug'lansa ham Saljuqiylarning sadoqatli noibi bo'lib qoldi. Qayta tiklangan xoramshoh mansabiga sazovor bo'lgan Anushtegin nabirasi [Otsiz](#) Xorazm mustaqilligi yo'lida astoydil harakat qilgan. Xorazmshoh Otsiz (1127-1156 yy.) saljuq sultoni [Sanjarga](#) qarshi muvaffaqiyatli kurash olib borgan. U mug'ombir diplomat va qat'iy [sarkar](#)da bo'lib, mustaqil tashqi siyosat yuritadi. Chunonchi, u o'z hukmdori Sanjarning ruxsatisiz [qipchoqlar](#) va [turkmanlarga](#) qarshi urush boshlaydi. 12-asrning boshida [O'rta Osiyoni](#) sharq tomondan yangi istilochilar – [qoraxitoylar](#) bosib oladilar. Sulton Sanjar o'zining yaqin qarindoshi bo'lgan samarqandlik qoraxoniylar xoni Mahmudga yordamga keladi. Qoraxitoylarga qarshi [Samarqand](#) yaqinida bo'lib o'tgan jang Sanjarning to'la mag'lubiyati bilan yakunlanadi. Xorazmshoh Otsiz Sanjarning mag'lubiyatidan ustalik bilan foydalanib 1141-yili [Marvni](#) ishg'ol etadi, 1142-yili esa [Nishopurga](#) yaqinlashadi. 1156-yili Otsiz vafot etadi va uning o'g'li [Elarslon](#) (1156-1172 yy.) xorazmiylar davlatini mustahkamlashni davom ettirib, Dixiston, Tus, Niso, Nishopur, Bistom, Sova, va Mashhadni sarhadlariga qo'shib oladi 1168-yilid El Arslon qo'shinlari Iroq Saljuqiylari Sulton Arslonshoh qo'shinlarini yengadi va Ray hujumdori Inonchixon Qazvin va Zanjon shaharlarini egallab Ray Qazvin va Zanjon shaharlarida Abulfath El Arslon Xorazmshohga bog'liqligini bildirib nomiga hutba o'qitadi biroq 1169-yilda Inonchixon zaharlanib o'ldirilgach Sulton Arslonshoh Zanjon Qazvin va Ray shaharlarini qaytarib oladi. Elarslon o'ziga voris etib o'g'li [Sultonshoh Mahmudni](#) (1172-1193) tayinlaydi, biroq to'ng'ich o'g'li [Takash](#) ukasining hokimiyatini tan olmay, unga qarshi kurash boshlaydi. Natijada toju-taxt uchun kurash boshlanadi, bu kurash 21 yil davom etib, unda Takash g'olib keladi. Uning o'g'li Tekesh (1172-1200 yy.) 1187-yili Nishopurni, 1192-yili esa Marvni bosib oladi. 1194-yili g'arbiy saljuqlar sultoni Tug'ul III ibn Arslonshohni qaqshatqich mag'lubiyatga uchratib, [Eronni](#) Fors Kirmonni to'liq egallaydi va Iroqu-Ajamni yerlarini bir qismini ham egallab oladi. 1195-yili Tekesh abbosiy xalifa qo'shinini tor-mor qilib, [Iroqga](#) bostirib kiradi.

O'z mamlakati hududlarini ikki karra kengaytirgan va qudratli davlat barpo etgan xorazmshoh Tekeshni Xorazmning eng iste'dodli hukmdori deb e'tirof etish mumkin. Uning siyosati kamchiliklaridan biri qipchoq harbiy aristokratiyasiga ko'rsatilgan homiylik bo'lgan. Qipchoqlar Tekesh rafiqasi xayriohligidan foydalanib davlat ishlariga ko'proq ta'sir ko'rsatishga intilgan. Turkiy „qo'mondonlar“ning davlat ishlariga o'zboshimcha aralashuvi keyinchalik Tekesh o'g'li Muhammad zamonida Xorazm davlatining parchalanishiga sabab bo'lgan. [Alovuddin Muhammad](#) (1200-1220) davrida mamlakat hududi yanada kengadi. 1210-yilda [Movarounnahri](#)ni Qoraxitoylardan tortib oladi. Uning davrida mamlakat qanchalik gullab-yashnamasin, mamlakat ich-ichidan yemirilib borgan. Xatto, sulton saroyida ham ichki nizolar avj olib, ularning boshida [Turkon Xotun](#) va qipchoqlar turgan. Sulton saroyidagi bunday nizolardan foydalangan [mo'g'ullar](#) 1219-1221-yillarda mamlakatning asosiy qismini bosib oladilar. Xorazmshoh [Jaloliddin Manguberdi](#) (1220-1231 yy.) 11 yil davomida [Hindiston](#), Eron va [Ozarbayjon](#) hududlarida mo'g'ullarga qarshi mardonavor kurash olib boradi. 1231-yil avgustda Jaloliddin Manguberdi Ozarbayjonda halok bo'lgach, 154-yil hukmronlik qilgan Anushteginlar sulolasining hukmronlik davri tugaydi.

Keyinchalik Xorazmshohlar davlati [Saljuqiylar](#) va [G'uriylar](#) davlatlarini mag'lub etib, Fors tuproqlaridagi eng qudratli hamda ulkan sarhadlarga ega davlatga aylandi. Hattoki Abbosiylar xalifaligiga ham xavf sola boshladilar. Manbalarga ko'ra, 13-asr boshlarida Xorazmshohlar davlati Islom olamidagi eng qudratli davlat hisoblangan. Hisob-kitoblarga ko'ra, davlat hududi 4.2 million kvadrat kilometrdan to 4.5 million kvadrat kilometergacha cho'zilgan bo'lib, mazkur ulkan sarhad davlatning tarixdagi buyuk imperiya sifatida shakllanishiga imkon bergan. Saljuqiylardan andoza olib

shakllangan bu davlat asosan Oguz va Bijanak turklaridan tarkib topgan ulkan harbiy bo‘linma tomonidan idora etilgan.

Mo‘g‘ullar davlati ([mo‘g‘ulcha](#): *Монголын эзэнт гүрэн*; [mo‘g‘ulcha](#): *Их Монгол улс, Yeke Mongyol ulus* — „Buyuk mo‘g‘ullar davlati“) — XIII asr 1-yarmida [Chingizxon](#) va uning [vorislarining](#) istilolari natijasida vujudga kelgan va [Sharqiy Yevropadan Yaponiya dengizigacha](#) va [Novgoroddan Janubi-Sharqiy Osiyogacha va Koreya gacha](#) bo‘lgan hududni o‘z ichiga olgan jahon tarixidagi eng yirik davlat.

O‘zining gullab-yashnagan davrida u [O‘rta Osiyo](#), [Janubiy Sibir](#), [Sharqiy Yevropa](#), [Yaqin Sharq](#), [Xitoy](#) hamda [Tibetning](#) keng hududlarini o‘z ichiga olgan.

XIII asrning ikkinchi yarmida imperiyaning yemirilishi boshlandi va 1266-yilda barham topadi, har bir ulus xonlarining har biri (imperiyaning o‘zini boshqargan [Xubilaydan](#) tashqari) o‘zini mustaqil deb e‘lon qilib, chingiziylar boshchiligidagi alohida uluslar xonlari bir-birini mustaqil deb tan oldi. Buyuk Mo‘g‘ulistonning eng yirik bo‘laklari Yuan imperiyasi, Jo‘ji ulusi (Oltin O‘rda), Hulokuiylar davlati (Elxoniyalar) va Chig‘atoy ulusi edi. Yuan imperator unvonini qabul qilgan (1271) va poytaxtni Xonbaliq (hozirgi [Pekin](#))ga o‘tkazgan Buyuk Xon Xubilay barcha uluslar ustidan hukmronlik qilishni da‘vo qildi. XIV asr boshlariga kelib imperiyaning rasmiy birligi amalda mustaqil davlatlar konfederatsiyasi shaklida tiklandi.

1368-yilda Yuan imperiyasi barham topdi va shu bilan Mo‘g‘ul imperiyasi tarix sahnasidan ketdi. [Kustidan](#) g‘alaba qozongan Temujin (Chingizxon) o‘z xalqiga — qo‘shinlarga bosh bo‘ldi. 1203-1204-yillar qishida bir qator islohotlar natijasida Mo‘g‘ullar davlatiga asos solindi. 1206-yil bahorda Mo‘g‘ulistondagi turli toifa qabilalar sardorlarining [qurultoyida](#) Temuchin xon etib tayinlangan va unga „Chingizxon“ („Ulug‘ xon“) deb nom berilgan, tashkil etilgan davlat „Yeke mong‘ol ulus“ deb atalgan. Chingizxon hokimiyatni mustahkamlash yo‘lida bir qancha islohotlar o‘tkazgan. Jumladan:

- Eng muhim islohot minglik, yuzlik va o‘nliklarga bo‘lingan armiyani qayta tashkil etish bilan bog‘liq edi. Shunday qilib, nazorat va intizom yaxshilandi, eng muhimi, qo‘shinlarni tashkil etishning umumiy tamoyillar yo‘q qilindi. Endi martaba ko‘tarilishi urug‘ aristokratiyasiga yaqinlik bilan emas, balki shaxsiy qobiliyat va xonga sodiqlik bilan belgilanadi;
- Maxsus korpus — [keshiklik](#) tuzildi, xonning o‘ziga xos shaxsiy qo‘riqchisi ikki qismga bo‘lingan: *turg‘aud* — kunduzgi qo‘riqchilar va *kebteul* — tungi qo‘riqchilar (mos ravishda 70 va 80 kishidan iborat bo‘lgan);
- Bundan tashqari, minglab bahodirlardan iborat elita birligi — harbiy xizmatlari uchun ushbu faxriy unvonni olgan eng yaxshi jangchilar tashkil etildi.

Shuningdek ming oilani bir ma‘muriy birlikka bo‘lishga asoslangan va harbiy tus berilgan yangi ma‘muriy tuzum joriy etilgan. Unga ko‘ra, Chingizxonga tobe bo‘lganlar jami 95 ta „ming oila“ birligiga bo‘lib chiqilgan va bularning har biriga urush davrida Chingizxonga sadoqat bilan xizmat ko‘rsatgan kishilar boshliq qilib tayinlangan. Lekin amalda ayrim mingliklar bir necha ming oiladan iborat ham bo‘lgan. Mingliklarni tashkil etishda imkon boricha bir toifadagi qardosh avlodlarni va qabilalarni bir-biridan ajratmaslikka e‘tibor berilgan. Mazkur „ming oila“lar, o‘z navbatida, g‘arbiy „o‘ng qanot“ va sharqiy „so‘l qanot“, markaziy va tog‘liklar kabi 4 qismga bo‘lingan. Har bir ming oila yuzlikka va o‘nlikka bo‘lingan. Aholini ro‘yxatga olish ishlari amalga oshirilgan. 15 yoshdan 70 yoshgacha bo‘lgan erkaklar harbiy xizmatga yaroqli deb topilgan. Qo‘shinda qattiq tartib o‘rnatilgan, qonunbuzarlar uchun qattiq jazo, qonun ustuvorligini himoya qilganlarga esa hurmat bildirilib, mukofot belgilangan. Savdo yo‘llari, avvalambor [Buyuk ipak](#)

[yo'lining](#) xavfsizligini ta'minlab, undan to'la foydalanishga e'tibor berilgan. Bu tadbirlar Chingizxon hokimiyatini mustahkamlashda ijobiy samara bergan.

Chingizxon mo'g'ullardan ko'p sonli yaxshi qurollangan, qattiq intizomga asoslangan va uyushgan qo'shin tuzadi. XIII asr muallifi [Juvayniyning](#) yozishicha, osoyishtalik davrida chorvachilik bilan mashg'ul bo'lgan barcha mo'g'ul aholisi muqoraba (harbiy yurish) e'lon qilinishi bilan tezda o'n, yuz, ming, o'n ming jangchi — tuman bo'linmalaridan iborat muntazam qo'shinga aylantirilardi. Har bir jangchi harbiy yurish vaqtida o'ziga zarur bo'ladigan qurol-yarog', turli anjomlar va ot-ulovlarini oldindan tayyorlab qo'yishga majbur bo'lgan. Qo'shin yuzboshi, mingboshi, tumanboshilar tomonidan boshqarilgan. Tuman bo'linmalariga, odatda, shahzodalar qo'mondonlik qilgan. Asosiy qo'shindan tashqari, Chingizxon ixtiyorida harbiy zodagonlardan tuzilgan maxsus gvardiya („keshik“) ham tashkil etiladi. Bu gvardiya faqat favqulodsa sodir bo'ladigan xavf-xatarga qarshi tashlanardi. Davlat ma'muriyatini markazlashtirish maqsadida Chingizxon Qoraqurum qal'asini o'z imperiyasining poytaxtiga aylantiradi. Xat-savodga mutlaqo ega bo'lmagan, madaniyati nihoyatda tuban mo'g'ullar davlat boshqaruv ishlarida uyg'urlardan hamda musulmon savdogarlaridan foydalandilar. Chingizxon va no'yonlarining maslahatchilari, mirzolari va ba'zi bir mulk ma'murlari, asosan, uyg'urlardan bo'lgan. Masalan, Sharqiy uyg'urlar xoni Idiqu (Saodatbek) xonning yaqin do'sti va maslahatchisi edi. Tashatun ismli uyg'ur esa davlat muhrdori lavozimini hamda shahzodalarni xatsavodga o'rgatuvchi ustod vazifasini bajargan. Chingizxon tarqoq jangari mo'g'ul urug'larini birlashtirgach, tajovuzkorlik siyosatini yurgizdi ([Mo'g'ullar istilosi](#)). Zabt etilgan o'lka va viloyatlarni Chingizxon 1224-yilda o'g'illari va nabiralarga taqsimlab berdi. Janubiy Sibir, Dashti Qipchoq, Volga bo'yi, Xorazm va Darbandgacha bo'lgan o'lka Chingizxonning to'ng'ich o'g'li [Jo'jixonga](#) (uning vafotidan keyin esa, nabirasi Botuga meros bo'lgan) topshirildi, [Sharqiy Turkiston](#), [Yettisuv](#) va [Movarounnahr](#)ga uning 2-o'g'li [Chig'atoy](#) ega bo'ldi. Chingizxon o'z vatani Mo'g'ulistonni, shuningdek, Xitoyni 3-o'g'li va vorisi [O'qtoyxonga](#) berdi. Kenja o'g'li [Tulixonga](#) esa [Xuroson](#), Eron va [Hindiston](#) tegdi. Shunday qilib, mo'g'ullar bosib olingan viloyatlarni [uluslarga](#) taqsimlab boshqarishga kirishadi.

Chingizxonning nabirasi Munke hukmronligi davrida (1251—59) Mo'g'ullar davlati tarkibiga Mo'g'uliston, Shimoliy Xitoy, [Koreya](#), [tangutlarning](#) Si-Sya podsholigi, [Markaziy va O'rta Osiyo](#), [Zakavkazye](#), [Eron](#), [Afg'oniston](#) va [Rus yerlarining](#) aksariyati kirgan. Biroq, Mo'g'ullar davlatida ichki birlik yo'q edi, u turli tillarda so'zlashuvchi ko'plab xalqlarni zo'rlik bilan birlashtirgan edi, bu xalqlar turli ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy taraqqiyot bosqichida bo'lib, ularning ko'pchiligi taraqqiyot darajasiga ko'ra mo'g'ullardan ancha ustun edilar. [Munke](#) o'limidan so'ng Mo'g'ullar davlati parchalanib keta boshlagan. Undan dastlab [Botuxon](#) (1236—1255-yillar hukmronlik qilgan) va [Huloku](#) (1256—1265-yillar hukmronlik qilgan) uluslari ajralib chiqib, mo'g'ullar sulolasi hukmronligi ostida mustaqil davlatlar tuzganlar (Oltin O'rda, Hulokuiylar davlati). Bu davlatlar Mo'g'ullar davlati ishlariga aralashmaganlar va o'z navbatida, boshqalarning ham ularning ishlariga aralashishiga yo'l qo'ymaganlar. Munkening o'rniga taxtga chiqqan ukasi Xubilay (1260—1294-yillar hukmronlik qilgan) davrida mo'g'ullar Xitoyning butun hududini bosib olishgan. Xubilay va uning vorislari saltanati Yuan deb atala boshlagan. 1368-yil Xitoydagi xalq qo'zg'oloni natijasida mo'g'ullar u yerdan quvilganlar. [Kulikovo jangidan](#) so'ng mo'g'ullarning Rusdagi hukmronligiga darz ketgan. XIV asrning 2-yarmida Eron, Zakavkazye va O'rta Osiyoda mo'g'ullar hukmronligi tugatilgan. XIV asrning so'nggi choragida Mo'g'ullar davlati barham topgan. XV asrda Esenxon (1440—55 yillarda xonlik qilgan) va Dayanxon (1479—1543-yillarda xonlik qilgan) kabi hukmdorlar birlashib Mo'g'ullar davlatini tiklashga harakat qildilar. Ammo bu harakatlar natija bermadi. [Dayanxonning](#) o'limidan keyin mamlakat Janubiy Mongoliya va Shimoliy

Mongoliyaga bo'linib ketdi. Shimoliy Mongoliya ham, o'z navbatida, G'arbiy va Sharqiy qismlarga ajraldi. 16-asrda Mongoliyaning 3 qismida jami 200 hokimlik (knyazlik) mavjud edi.

Bu ulkan mamlakatni mo'g'ullar istilo qilishining bir qancha sabablari bor edi. Xorazmshohlar davlatining inqiroziga mo'g'ullar istilosidan oldin yuzaga kelgan ichki ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va harbiy-strategik omillar sabab bo'lgan. Asosiy sabablar orasida hukmdorlarning cheksiz hokimiyatga intilishi, markazdan qochma kuchlarning kuchayishi, saltanat urushlari, iqtisodiy tanazzul, mo'g'ullarning harbiy-siyosiy kuchayishi va diplomatiyaning buzilishi kiritiladi.

Ichki sabablar

- **Siyosiy beqarorlik:** Davlat ichida markazlashgan hokimiyatning kuchsizlanishi va amirliklar o'rtasidagi ziddiyatlar.
- **Hukmdorlarning o'zgarishi:** Qisqa vaqt ichida bir necha hukmdorning o'zgarishi siyosiy barqarorlikni pasaytirgan.
- **Saljuqiy-Saljuqiy urushlari:** Davlat ichida taxt uchun kurashlar va ichki urushlar.

Iqtisodiy sabablar

- **Iqtisodiy tanazzul:** Qurg'oqchilik va soliq yukining oshishi.
- **Savdo yo'llarining buzilishi:** Qora dengiz va Kaspiy dengizi o'rtasidagi savdo yo'llarining buzilishi.

Mo'g'ullar bilan bog'liq sabablar

- **Cheklangan diplomatik munosabatlar:** Mo'g'ullarning Elchixonasi o'ldirilishi.
- **Mo'g'ullarning harbiy kuchayishi:** Markaziy Osiyoda mo'g'ullarning harbiy va siyosiy kuchayishi.
- **Markaziy Osiyoni birlashtirish:** Mo'g'ullar Markaziy Osiyoni birlashtirib, o'z hududlarini kengaytirib kelayotgan edilar.

Harbiy-strategik sabablar

- **Cheklangan harbiy tayyorgarlik:** Mo'g'ullarning harbiy kuchiga tayyorgarlik ko'ra olmaslik.
- **Kuchsiz harbiy-strategik strategiya:** Davlatning strategik kuchsizligi.
- **Cheklangan harbiy strategik strategiya:** Davlatning strategik kuchsizligi.

Umuman olganda, Xorazmshohlar davlati inqirozi va mo'g'ullar istilosiga olib kelgan omillar ichki siyosiy beqarorlik, iqtisodiy tanazzul, ijtimoiy-siyosiy ziddiyatlar va mo'g'ullarning harbiy-siyosiy kuchayishi bilan bog'liq bo'lgan.

O'tror voqeasi va undan keyin Chingizxon elchisi Ibn Kafroj Bug'roning o'ldirilishi, Movarounnahrga Chingizxonning bostirib kirishi uchun bahona bo'ldi. Bu yurishda Chingizxon dastlab Sharqiy Turkiston va Yettisuvni zabt etdi. Chingizxonning Movarounnahrda bosqini avvaldan puxta tayyorgarlik ko'rib rejalashtirilgan edi. Chingizxon G'arbga harbiy yurishini boshlamasdan o'z dushmanining kuch-qudrati va urushga tayyorgarligi to'g'risida savdogarlar orqali to'plagan ma'lumotlarini sinchiklab o'rganib, Xorazmshohlar davlatining ichki ahvolidan to'la voqif edi. Xorazmshohlar davlati ko'p sonli turkiy qo'shin va yaxshi qurollangan ko'ngillilar lashkari hamda yetarli oziq-ovqat zaxirasiga ega edi. Afsuski, Muhammad Xorazmshoh bilan sarkardalar o'rtasida mavjud ixtiloflar avval boshdanoq bunday ustunlikdan foydalanishga imkon bermadi. Kengashda fikrlar bo'linib ketdi. Xorazmning mashhur faqih, muftiy Shahobiddin Xivaqiy barcha qo'shin (400 ming askar)ni Sirdaryo bo'yiga to'plab, uzoq yo'l safarida toliqib kelayotgan mo'g'ullarni qarshi olish, dushmanga hali o'zini o'niglab olmasidan turib, bor kuch bilan katta jangda to'satdan zarba berish to'g'risida birdanbir to'g'ri fikr bayon qiladi. Biroq Muhammad Xorazmshohga bunday fikr ma'qul bo'lmaydi. Chunki, u o'zining oliy lashkarboshilaridan bo'lgan qipchoq lashkarboshilarga tamoman ishonchsizlik bilan qarar edi. Shuning uchun ham u katta

qo'shinni bir joyga to'plashdan va ular fursatdan foydalanib uni taxtdan ag'darib tashlashlaridan qo'rqar edi. Askariy kuchini qal'a va istehkomlarga bo'lib yuborib, ayrim shaharlarni mo'g'ullarga qarshi qo'yish bilan dushmanga zarba bermoqchi bo'ldi. Xorazmshoh mo'g'ullarning asosiy zarbasi Movarounnahrning Zarafshon vodiysiga qaratilsa kerak degan fikr bilan Samarqand va Buxoro shaharlarini mustahkamlashni buyurdi. [Samarqandning](#) tashqi devorini qayta qurish maqsadida shahar aholisidan hatto bir yil ichida 3-marta xiroj ham yig'ib olinadi. Barcha ko'rilgan choratadbirlarga qaramasdan xorazmshoh. hujumga tayyor emas edi. 1219-yilning kuzida Chingizxon xorazmshoh saltanatiga qarshi yurish boshladi. Jami askari 200 mingga yaqin bo'lgan mo'g'ullarga uyg'ur xoni Idiqut va [Olmaliq](#) hukmdori [Sig'noq](#) teginlar ham o'zlarining harbiy kuchlari bilan qo'shilgan edi. Chingizxon O'tror shahri yaqinida, Movarounnahr va Xorazmni qisqa muddat ichida zabt etish uchun qo'shinini 4 qismga bo'ladi. Uning bir qismini o'g'illari Chig'atoy va O'qtoy boshchiligida O'tronni qamal qilish va uni egallash uchun qoldirdi. Ikkinchi qismga Jo'ji boshliq etilib, Sirdaryo etagi tomon yuboriladi va unga Sig'noq, O'zgan, Barchinlig'kent, Jand, Yangikent va boshqa shaharlarni bosib olishni buyuradi.

5 ming kishilik uchinchi qo'shinni Oloq no'yon hamda Suketu-cherbi qo'mondonligida Banokat va Xo'jand shaharlari tomon yuboradi. Chingizxonning o'zi asosiy kuchlari bilan Qizilqum orqali [Buxoro](#) tomon lashkar tortadi. Inolchiq rahbarligida o'trorliklar shaharni mudofaa qilib 5 oy davomida o'z qo'llarida ushlab turadilar. Nihoyat mo'g'ullar shaharni egallashga muvaffaq bo'ladi. Aholini shahardan tashqariga haydab chiqaradilar va qatl etadilar, shaharni esa talaydilar. Shu asnoda Buxoroga yo'nalgan Chingizxonning asosiy kuchlari yo'lda Zarnuq va Nur qal'alarini ishg'ol qiladilar. 1220-yil fevralda Chingizxon Buxoroga yetib boradi (qarang [Buxoro mudofaasi](#)). Mo'g'ullar Buxoroni vayron qilgandan keyin Samarqandga yo'l oldi. Chingizxon Buxorodan haydab keltirgan asirlardan tashqari o'g'illari Chig'atoy va O'qtoylarning O'trordan olib kelgan bandilarini ham Samarqand qamaliga safarbar etadi (qarang [Samarqand mudofaasi](#)), Muhammad xorazmshoh Subutoy bahodir va Jebe no'yon bosh bo'lgan mo'g'ul qo'shinining ta'qibidan qochib, Kaspiy dengizining janubidagi orollardan birida panoq topadi va sal vaqt o'tmay g'ariblikda zotiljam kasali bilan va-fot etadi. Bu davrda mo'g'ullarning Jo'ji boshliq askariy qismlari Sirdaryo etaklarida bosqinchilik qilmoqda edi. Jo'ji shaharni jangsiz taslim bo'lishini talab qilib, Sig'noqqa elchi sifatida yuborgan Hasanxoja ismli savdogarni sig'nokliklar o'ldiradilar. Bundan darg'azab bo'lgan Jo'ji shaharga hujum boshlaydi. Bosqinchilar shaharni talab, aholisini bitta qoldirmay qiradi. Bu voqeadan dahshatga tushgan O'zgan shahri aholisi mo'g'ullarga jangsiz taslim bo'ladi, ammo, Barchinlig'kentni olishda yana kuch ishlatadilar. 1220-yil Jandga hujum boshlaydilar. Jand noibi Qutlug'xon shaharni tashlab Xorazmga qochadi. Bosqinchilar Jandni qarshiliksiz egallab, uni talaydilar. Aholisining qurollangan qismi qatl etilib, shahar vayron qilinadi. Bu vaqtda Oloq no'yon, Suketu cherbi va To'g'ay kabi mo'g'ul sarhanglari 5 ming qo'shin bilan Banokat va Xo'jand shaharlari ustiga yuradi. [Banokat](#) himoyachilari qilichdan o'tkazilib, qolganlari qullikka mahkum etiladi. Shahar zabt etilgach, navbat Xo'jandga keladi. Asli nasabi turk bo'lgan [Temur Malikning](#) shaxsiy qaxramonligi bilan xo'jandliklar mo'g'ullarga kutilmagan qarshilik ko'rsatadilar. [Juvayniy](#) va [Rashiduddinlarning](#) asarlarida Xo'jand qamalida 20 ming mo'g'ul va 50 ming asir qatnashganligi aytilgan. Biroq, himoyachilarning kuchi teng bo'lmaganligidan Temur Malik shaharni tashlab chiqib ketishga majbur bo'ladi. 1220-yilning yozida Movarounnahr janubida shu vaqtgacha bosib olinmagan shaharlarni zabt etishga Chingizxonning shaxsan o'zi kirishadi. Avval u [Nasafga](#) bostirib kiradi. Shaharliklar dahshatga tushib shahar darvozalarini ochib beradilar. U Termizga askar tortadi. [Termizning](#) noibi Faxriddin Habash qattiq qarshilik ko'rsatadi. Termiz shahri va aholisi ham mo'g'ullarga qarshilik ko'rsatgan boshqa shaharlar fojiasini boshidan kechirdi.

Sirdaryo havzasi, Zaraf-shon va Qashqadaryo vohalari, Amudaryo o'rtta oqimining o'ng sohili viloyatlari zabt etilgach, Chingizxon asosiy kuchni xorazmshohlar davlatining markazi Gurganjga tashlaydi. Bu harbiy kuchni Chingizxonning o'g'illari [Jo'jixon](#), [Chig'atoyxon](#) va [O'qtoyxonlar](#) boshqaradi (qarang [Urganch mudofaasi](#)). Xorazmshohlar davlati bosib olingach, mo'g'ul jangarilari o'z kuchini yirik savdo va madaniyat markazlari bo'lmish [Balx](#), [Hirot](#), [Marv](#) va [G'azna](#) kabi shaharlarga yo'naltiradi. Ammo bu yerda ular Jaloliddin Manguberdinnt qattiq qarshiligiga uchraydi. Mo'g'ul qo'shinining atoqli jangchilari Jaloliddin qarshi tura olmaydilar.

Mo'g'ullarning Parvon dashtidagi mag'lubiyatidan keyin Chingizxon harbiy harakatlarni shaxsan o'zi boshqaradi. Chingizxon [G'aznaga](#) lashkar tortadi. Jaloliddin esa urushsiz Sind (Hind) daryosi sohillariga chekinadi. Daryo bo'yida 1221-yilning noyabrda ikki o'rtada qattiq jang bo'ladi. Mo'g'ullarning pistirmaga qo'ygan 10 ming nafarli saralangan lashkari jang oqibatini hal qiladi. Raqibining jasoratiga qoyil qolgan Chingizxon uni ta'qib qilish fikridan qaytadi. 1225-yilga kelib, mo'g'ul qo'shinlarining asosiy qismi Mo'g'ulistonga qaytib ketdi.

Albatta bu urushda Xorazmshohlarning kelishmovchilik va kamchiliklari singari ustunlik tomonlari ham bore di.

Xorazmshohlar davlati harbiylari qadimiy harbiy an'analar, kuchli qo'shin va jangovar usullarga ega bo'lgan. Qo'shin tarkibi asosan otlig askarlar, piyoda askarlar, shuningdek, harbiy mutaxassislar, yollanma askarlar va qo'shin xizmatchilaridan iborat edi. Davlatning ko'p yillik tarixida turli xil harbiy tuzilmalar va strategiyalar qo'llanilgan.

Harbiy tuzilma

- **Qo'shinlar:** Kuchli armiya Xorazmshohlar davlatining asosiy tayanchini tashkil etgan.
- **Otlashkorlar:** Qo'shinlarning eng asosiy va jangovar qismini otlig askarlar tashkil etgan.
- **Piyoda askarlar:** Qo'shinning yana bir muhim qismini piyoda askarlar tashkil etgan, ular asosan o'q-yoy va turli qurollar bilan jihozlangan.
- **Yollanma askarlar:** Davlatning harbiy qudrati xorijiy yollanma askarlar hisobiga ham ortgan.

Jangovar usullar

- **O'q-yoy:** Xorazmshohlar davlati o'q-yoydan keng foydalangan.
- **Harbiy strategiya:** Jangovar usullar va strategiya davlatning harbiy imkoniyatlariga qarab o'zgartirilgan.
- **Shaxsan boshliq:** Xorazmshohlar ko'p holatlarda qo'shinlarga shaxsan boshliq bo'lib, janglarda ishtirok etishgan.

XULOSA

Xorazmshohlar davlati bu davrda dunyoning en taraqqiy etgan, qolaversa, juda katta hududni o'z qo'l ostida birlashtirgan davlat sanalar edi. Uning bu tomonlari birinchi navbatda juda katta yer boyligi, madaniyatlar qarishmasi, juda katta va qudratli qo'shin, keng hududlarda savdo aylanmasi va boshqa bir qator qulaylik va ustunlikni taminlash bilan birga, boshqaruvdagi noqulayliklar doimiy qo'zg'olonlar, turli etnik guruhlarda bo'lganligi bois tushunmovchiliklar, ozodlik uchun kurash, chegara xavfsizligini taminlash va shu kabi bir qator noqulayliklar ham bor edi albatta. Bundan tashqari Xorazmshohlar aytib o'tilganidek qo'shin ko'pligi jihatidan ham ustun edilar. Xorazmshohlar davlati qo'shinlari (Alovuddin Muhammad Xorazmshoh davri) Xorazmshohlar davlati ulkan hududga yoyilgan bo'lib, ularning harbiy kuchi son jihatdan juda katta edi. Xorazmshohning butun imperiya bo'ylab tarqalgan umumiy harbiy salohiyati (doimiy qo'shinlar, g'ulomlar, vassallar va garnizonlar) turli manbalarda 300 000 dan 400 000 gacha deb taxmin qilinadi.

Asosiy Muammo: Tarqoqlik Muhammad Xorazmshohning eng katta muammosi shundaki, u bu ulkan kuchni bir joyga to‘play olmadi. U mo‘g‘ullarga qarshi kurash strategiyasi sifatida qo‘shinni yirik shaharlar (O‘ror, Buxoro, Samarqand, Urganch) garnizonlariga taqsimlab yubordi.

Samarqand garnizoni 100 000 – 110 000 Eng katta qism (turli manbalarda 60 mingdan 110 minggacha)

O‘ror garnizoni 20 000 – 60 000 Qal’a mudofaasi uchun ajratilgan

Buxoro garnizoni 20 000 – 30 000 Asosan mahalliy va yollanma askarlar Urganch (poytaxt) atrofi 50 000 – 70 000 Asosan Turkon Xotunga sodiq Qipchoq otiqlari

Muhammad Xorazmshohning shaxsiy qo‘shini 30 000 – 50 000 Janglarda ishtirok etgan asosiy kuch

Jami (janglarda ishtirok etgan) Taxminan 250 000 – 300 000 Bu kuchlar bir vaqtning o‘zida bir joyda to‘plangan.

Mo‘g‘ullar imperiyasi qo‘shinlari (Chingizxon davri)

Mo‘g‘ullar qo‘shini son jihatdan Xorazmshohning umumiy kuchidan kichikroq bo‘lsa-da, ular yuqori darajada tartibli, intizomli va markazlashgan qo‘shin.

Chingizxonning Xorazmga qarshi olib kelgan asosiy qo‘shini soni manbalarda turlicha keltiriladi, ammo zamonaviy tarixchilarning eng ishonchli taxminlari quyidagicha:

Asosiy jangovar kuchlar 100 000 – 130 000 Bu son faqat mo‘g‘ul otiqlaridan iborat bo‘lgan asosiy Tumenlarni o‘z ichiga oladi.

Yordamchi qismlar 20 000 – 50 000 Qo‘shin ortidan keluvchi yordamchi turkiy qabilalar, qamal muhandislari (asosan xitoyliklar va boshqa asirlar), ta‘minot guruhlar.

Jami (istiloga jalb qilingan kuch) Taxminan 150 000 – 200 000 Bu kuchlar to‘liq birlashgan va Chingizxonning yagona qo‘mondonligi ostida edi.

Mo‘g‘ullar qo‘shini son jihatdan Xorazmshohning umumiy kuchidan kichikroq bo‘lsa-da, ular yagona markazdan boshqarilgan, yuqori harakatchanlikka ega bo‘lgan va intizom tufayli jang maydonida Xorazmshohlarning tarqoq kuchlaridan ustun kelgan.

Xorazmshohlar qo‘shini son jihatdan mo‘g‘ullarnikidan ancha katta edi, ammo ular tarqoq, boshqaruvda ichki ziddiyatlarga (ayniqsa, qipchoq amirlari va Xorazmshoh o‘rtasida) ega bo‘lgani sababli, o‘zining to‘liq salohiyatini ishga sola olmadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. З М БУНИЯТОВ “XORAZMSHOHLARANUSHTEGINIDLAR DAVLATI”
2. KÜBRA GÖKOĞLU “MO'G'ULLAR JALOLIDDINGA VA QORAXONLARGA QARSHI HARZEMSAH”
3. SHIHOIDDIN MUHAMMAD AN NASAVIY “SULTON JALOLIDDIN MANGUBERDI HAYOTI TAFSILOTI”
4. ALOUDDIN ATOMALIK JUVAYNIY “TARIXI JAHONKUSHO”
5. Ibn al-ASir -“al-Kamil fi'l-Tarikh“(To‘liq tarix).
6. O‘ZBEKISTON MILLIY ENSIKLOPEDIYASI.